

Estimaciones de precios de las vacunas covid-19 y escenarios del presupuesto nacional requerido para la vacuna de Pfizer 28 de julio de 2020

El Gobierno de Estados Unidos pagó a la compañía farmacéutica Pfizer 1950 millones de dólares por 100 millones de dosis de una potencial vacuna para la infección por coronavirus; ¹ es decir, 19,5 dólares por dosis o 39 dólares por tratamiento si se tiene en cuenta la necesidad de una segunda dosis. El precio propuesto por otra compañía farmacéutica, Moderna, sería entre 25 a 30 dólares por dosis (o 50 a 60 dólares por tratamiento)² según el valor estimado a partir del acuerdo mencionado con Estados Unidos. Serían dos de las vacunas más caras del mercado mundial³.

Representantes de GAVI (the Vaccine Alliance, una organización que agrupa fundaciones y entidades multilaterales) no han confirmado esta información; por el contrario, han dicho que en esta etapa de desarrollo no es posible predecir el precio exacto de futuras vacunas. Así mismo, indican que cualquier estructura de precios deberá reflejar las inversiones en I+D y los costos de fabricación, así como cumplir con las expectativas de que las potenciales vacunas durante la fase aguda de la pandemia sean consideradas como un bien público global ⁴.

El Ministro de Salud de Colombia anunció que el presupuesto nacional incorporará recursos para vacunar a 6 millones de personas. Según el ministerio, 1,2 millones (o 20%) sería vacunado con alguna vacuna adquirida por medio del acuerdo de compras conjuntas o centralizadas coordinado por GAVI, conocido como COVAX⁵.

La vacunación para el resto de la población contemplada inicialmente, esto es para 4,8 millones de personas, se haría en principio con otras vacunas (entre ellas la de Pfizer). Si el precio fuera el mismo de la compra anticipada de los Estados Unidos, es decir \$143.488 COP (o 39 dólares) por dos dosis, se necesitarían cerca de 689 mil millones de pesos: dos veces más que el presupuesto destinado para todo el plan ampliado de inmunización en Colombia durante el año 2020 (363 mil millones de pesos), presupuesto que no solo

¹ Financial Times. "Rich country vaccine rush threatens supply security". Julio 23 de 2020 <https://www.ft.com/content/99f167ea-875b-4add-b3e2-749d208619f6>

² Reuters. "Vacuna de Moderna contra el virus costará entre 50 y 60 dólares el tratamiento: medio" Julio 28 de 2020 https://la.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-moderna-idLTAKCN24T30B-OU5LT?taid=5f2100031fdb0001881daa&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

³ Organización Panamericana de la Salud. Programa ampliado de inmunizaciones. Precios de vacunas para el año 2020. Actualizado en marzo de 2020. Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1864:paho-revolving-fund&Itemid=4135&lang=es

⁴ Guarascio F. "Exclusive: EU eyes COVID-19 vaccines at less than \$40, shuns WHO-led alliance - sources" Reuters. Julio 24 de 2020. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccines-exclus/exclusive-eu-eyes-covid-19-vaccines-at-less-than-40-shuns-who-led-alliance-sources-idUSKCN24P1OY>

⁵ Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín de prensa No. 531 de 2020. "Colombia está trabajando mecanismo COVAX para adquisición de vacuna": Minsalud" "Colombia está trabajando mecanismo COVAX para adquisición de vacuna" Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-est%C3%A1-trabajando-mecanismo-COVAX-para-adquisicion-de-vacuna-Minsalud.aspx>

incluye el costo de los biológicos, sino otros rubros como comunicaciones, eventos, tiquetes y viáticos relacionados.

El presupuesto estimado sería suficiente para vacunar cerca de dos veces en un año a todos los recién nacidos con la vacuna BCG, todos los adultos mayores de 60 años con la vacuna para la influenza estacional y todas las niñas y adolescentes entre 10 y 19 años con la vacuna para el VPH, ver tabla No. 4. Esta comparación pone de presente el alto precio pagado por el gobierno de los Estados Unidos.

Tabla 4. Valor de la inmunización para tres tipos diferentes de vacunas que hacen parte del plan ampliado de inmunización (PAI) en Colombia.

Vacuna	Precio/dosis (USD) ⁶	# Dosis en un año ⁷	Población Foco	Total de población foco ⁸	Total USD	Total COP ⁹
BCG	0,23	1	Recién Nacido	638516	147497	542667258
Influenza estacional	5,00	1	Adulto mayor de 60 años	5970956	29854780	1,09841E+11
VPH	9,98	2	Niñas y adolescentes	3981326	79467267	2,92374E+11
TOTAL					109469544	4,02757E+11

Si las negociaciones para la vacuna de Pfizer fueran para 40% o 20% de la población estipulada, los presupuestos serían de 275 mil o 138 mil millones de pesos respectivamente. Valores que siguen estando lejos de ser asequibles para el sistema de salud colombiano. Para un país de ingreso medio como Colombia, este nivel de precios podría poner en peligro otros programas de salud pública.

Como contexto, vale la pena tener en cuenta los precios de vacunas ya disponibles en el mercado según el tipo de tecnología o mecanismos de inmunización (Tabla 5). Por ejemplo, para una vacuna inactivada, como la que se encuentra en desarrollo por la compañía China Sinovac, el precio de referencia sería de 3,1 dólares. Con este precio, se podrían vacunar las mismas 4,8 millones de personas con un presupuesto de 55 mil millones de pesos (alrededor de 8% del presupuesto estimado si el precio fuera el pagado por Estados Unidos por la vacuna de Pfizer).

⁶ Precio reportado por el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud

⁷ Dosis reportadas en el esquema nacional de vacunación en Colombia, 2020

⁸ Información tomada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2018-2019.

⁹ Conversión realizada de acuerdo con la tasa representativa del mercado reportada por el Banco de la República de Colombia: 3679,17 COP al 28 de julio de 2020

Tabla 5. Precios de vacunas disponibles en el mercado que usan el mismo mecanismo de inmunización que las candidatas a vacuna para covid-19

Iniciativa/ Grupos de trabajo	Universidad de Oxford/ AstraZeneca	mostrados CanSino Biologics	Sinovac	Moderna	BioNTech, Pfizer y Fosun Pharma
Tipo de vacuna	Vector Viral-Recombinante		Inactivada	ADN y ARN	
Ejemplos existentes con estos tipos de vacunas	Hepatitis B		Polio	No existen licencias para vacunas que incorporen estas tecnologías actualmente.	
Precios por dosis promedios para estos ejemplos	0,50 USD		3,10 USD	Estimado 20-30 USD	Estimado 19,5 USD

La diferencia entre los precios mostrados y el precio pagado por Estados Unidos a Pfizer es sustancial. Invita a estudiar otras iniciativas más baratas o a negociar con Pfizer unos precios más bajos.

Las vacunas de Pfizer y Moderna, que se encuentran en evaluación, usan una nueva tecnología que no ha sido probado plenamente para el desarrollo de otras vacunas (usan ARN o ADN para enseñar al sistema inmune a atacar las proteínas virales clave). Esta novedad tecnológica introduce un mayor nivel de incertidumbre sobre la seguridad y la potencial efectividad de las vacunas en desarrollo. Los altos precios y la mayor incertidumbre tecnológica son relevantes en las decisiones que tiene que tomar el país en estos tiempos difíciles.